

BULLETIN DE L'ASSOCIATION D'ÉTUDES ET D'INFORMATIONS POLITIQUES INTERNATIONALES**B.E.I.P.I.**

Association déclarée

Loi de 1901

354, Rue Saint-Honoré
PARIS-1^{er}Compte Chèque Postal de l'Association
PARIS 7241-06**SOMMAIRE****CHRONIQUE***Le P. C. français lutte contre sa crise intérieure* 1**ÉTUDE :***M. Bettelheim et l'économie soviétique* 4**DOCUMENT***La vie quotidienne en Bulgarie* 7**DANS LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE***Allemagne orientale : L'axe Moscou-Varsovie-Berlin* 8*La manœuvre communiste à Berlin. — Le P.C. contre l'excès de zèle.* 9*Pologne : Une année de lutte contre l'absentéisme. — La situation du Parti Communiste* 10*Tchécoslovaquie : La soviétisation de l'armée est achevée* 11*Bulgarie : Le commerce « socialiste »* 11*Hongrie : Une déclaration du professeur Prenant* 12*Roumanie : Une science nouvelle* 12**LA VIE EN U.R.S.S.***Economie politique sur commande et sur mesure. — La crise des cadres.* 13**EN EXTREME-ORIENT***L'éducation communiste en Chine..* 15**DANS LES PAYS COLONIAUX***L'U.R.S.S. et les peuples de couleur..* 16**CHRONIQUE****Le P.C. français lutte contre sa crise intérieure**

Nos lecteurs se souviennent de l'analyse que nous avons faite ici même voici deux mois de la crise intérieure qui secoue depuis deux ans le Parti communiste français. Nous signalions combien le schisme yougoslave avait jeté le trouble dans beaucoup d'esprits, aussi bien parmi les « cadres » du parti que chez les « militants de base ». A cette menace, les responsables du P.C. ont paré, dans la mesure du possible, par des exclusions et surtout par des limogeages. Tous les organismes du Parti, depuis le Comité Central jusqu'aux directions régionales et départementales, ont été ainsi vérifiées, épurées. Un travail parallèle se poursuit à l'intérieur de la C.G.T. C'est par centaines que des responsables communistes ont été frappés de sanctions plus ou moins fortes au cours de 1950. On trouvera ici une étude des modifications apportées ces derniers temps à la composition du bureau politique et du Comité Central du P.C.F. Si succincte que nous l'ayons voulue, elle permet de prendre une vue assez précise de l'ampleur de la crise qui secoue le parti.

Plusieurs remarques préliminaires s'imposent pourtant, si l'on veut éviter les confusions que le goût du sensationnel fait commettre quotidiennement (notamment à ce sujet) aux journalistes de la grande presse.

Les changements intervenus ne s'expliquent pas tous de la même façon : ils ne constituent pas tous des « limogeages ». Certains — fort rares — s'expliquent par l'âge : ce sont des mises à la retraite. D'autres, les plus mystérieux, constituent ce qu'on pourrait appeler des camouflages. La direction du parti a profité de ce vaste « mouvement de personnel » pour déguiser certaines opérations. Elle a enlevé des fonctions importantes de l'appareil public à quelques responsables et leur en a confiées d'autres, mais dans les organismes clandestins du parti. Compris au milieu de tant d'autres, leur départ apparent n'a pas excité de curiosité particulière, et même l'opinion a pu croire que des militants qui se voyaient confier des tâches d'une importance capitale étaient devenus suspects et mis pour quelque temps en observation.

Les militants réellement relevés de leurs fonctions antérieures à titre d'avertissement ou de sanctions ne sont pas prêts, bien loin de là, à abandonner le parti. Il se peut même qu'aucun d'eux n'y songe, et aux yeux de tout autre qu'un dirigeant communiste, ils semblent parfaitement innocents des délits doctrinaux et des déviations politiques qu'on leur reproche. Seulement, le Parti communiste pratique en ce domaine des méthodes préventives. Les «condamnés» ne sont pas coupables moralement, mais «*objectivement*», ils le sont déjà dans la mesure où leur attitude d'aujourd'hui pourrait aboutir par un développement logique, à un délit doctrinal véritable ou à une cristallisation d'opposants. Il se peut que tel militant aujourd'hui frappé pour manque d'activité à l'égard des «titistes» ait seulement manqué d'attention, de clairvoyance, qu'il ait jugé le péril sans importance, ou encore qu'il ait été retenu dans la répression de l'hérésie par des considérations personnelles, le mérite du

camarade soupçonné, son ancienneté dans le parti, la sincérité de ses opinions, etc. Aux yeux des dirigeants, il a déjà mis le doigt dans l'engrenage. Sa complaisance aux hommes ou son aveuglement (qui n'est souvent qu'une myopie légère) le lient déjà aux hérétiques. Demain, il risque d'être leur prisonnier. Qui «sous-estime» le danger «titiste» est un «titiste» qui s'ignore. Il doit être traité en tant que tel.

Enfin, si l'ampleur des changements effectués traduit l'ampleur de la crise, elle ne la traduit pas exactement. Si des mesures qui paraissent exagérées ont été prises contre des militants, d'autres qui se justifiaient tout autant, et peut être plus, ont été remises, si même elles ont été évoquées. Nous entrons ici dans le domaine des querelles de chapelles ou de clans qui forment la vie intérieure du P. C. F. Mais ce serait l'objet d'une analyse toute différente de celle que nous publions ci-dessous :

Changements survenus dans la composition du Secrétariat, du Bureau Politique et du Comité Central du P.C. français depuis 1947

Secrétariat du Parti

XI^e CONGRÈS DU PARTI, JUIN 1947

M. Thorez, Secrétaire général.
J. Duclos, Secrétaire.
A. Marty, Secrétaire.
L. Mauvais, Secrétaire.
A. Lecœur, Secrétaire.

XII^e CONGRÈS DU PARTI, AVRIL 1950

M. Thorez, Secrétaire général.
J. Duclos, Secrétaire.
A. Marty, Secrétaire.

APRÈS LA MALADIE DE M. THOREZ

J. Duclos, Intérim Sec. général.
A. Marty, Secrétaire.
A. Lecœur, Secrétaire.
E. Fajon, Secrétaire.

L. Mauvais est remplacé au Secrétariat du Parti où il dirigeait la section d'organisation par A. Lecœur ami personnel de Thorez. Mais en même temps, L. Mauvais devient membre titulaire du Bureau Politique dont il n'était jusqu'alors que membre suppléant. Vraisemblablement, Mauvais s'est vu confier des tâches extrêmement importantes sur lesquelles le silence a été gardé. On est fondé à croire qu'il dirige l'appareil clandestin parallèle que la direction du P. C. F. s'efforce de réorganiser et de renforcer, pour des raisons qui tiennent à l'évolution de la situation internationale. D'autre part, L. Mauvais, a fait au mois d'octobre une rentrée discrète dans

le mouvement syndical. Il a pris part au congrès de la Fédération de l'Eclairage et il a été élu membre du secrétariat de cette Fédération. Or Mauvais n'avait fait preuve d'aucune activité syndicale depuis 1928.

M. Thorez provisoirement écarté par la maladie du secrétariat général, J. Duclos assure l'intérim. E. Fajon a été appelé à renforcer le secrétariat par sa présence. F. Billoux assume par intérim la présidence du groupe parlementaire à la place de J. Duclos. Mais il semble bien que toute l'activité réelle du secrétariat général soit assurée par A. Lecœur.

Bureau politique

XI^e CONGRÈS DU PARTI, JUIN 1947

M. Thorez — J. Duclos — A. Marty
M. Cachin — F. Billoux — A. Ramette
C. Tillon — R. Guyot — E. Fajon

Suppléants

L. Mauvais — W. Rochet
L. Casanova — V. Michaut

XII^e CONGRÈS DU PARTI, AVRIL 1950

M. Thorez — J. Duclos — A. Marty
M. Cachin — F. Billoux — C. Tillon
R. Guyot — E. Fajon — L. Mauvais
W. Rochet

Suppléants

L. Casanova — V. Michaut
A. Lecœur — J. Versmeesch

Le Bureau Politique composé de neuf titulaires et quatre suppléants en 1947 comprend désormais dix titulaires et quatre suppléants.

A. Ramette est relevé de ses fonctions de membre titulaire du Bureau Politique à la suite de la crise survenue dans la direction de la région du Nord dont il avait la responsabilité. Cette crise où la direction du Parti est intervenue sévèrement (Thorez lui-même s'est dérangé), s'est terminée par le renouvellement à peu près complet du comité régional du Nord. Le secrétaire de ce Comité, un député, deux sénateurs, des militants chevronnés comme Martha Desrumeaux ont été limogés. La cause déterminante de cette

crise résidait dans les reproches faits par la direction du parti aux dirigeants du Nord pour leur insuffisance d'activité et leur esprit de tolérance à l'égard des tendances «titistes» exprimées dans cette région. M. Thorez a été régler lui-même cette crise pour ne pas être accusé ultérieurement de couvrir ses amis personnels dans sa propre région d'origine.

Mais simultanément pour remplacer A. Ramette, Thorez faisait élire deux nouveaux membres titulaires et deux suppléants au Bureau Politique. Parmi ces quatre nouveaux promus, deux sont des amis personnels de Thorez : Mauvais et Lecœur et le troisième est sa propre femme.

Comité Central

XI^e CONGRÈS DU PARTI, JUIN 1947

Titulaires

M. Thorez — J. Duclos — A. Marty
 M. Cachin — F. Billoux — A. Ramette
 C. Tillon — R. Guyot — E. Fajon
 L. Mauvais — W. Rochet — L. Casanova
 V. Michaut — J. Airoldi — R. Arrachart.
 A. Auguet — J. Bartolini — J. Berlioz
 G. Beyer — F. Bonte — R. Bossus
 R. Calas — J. Chaintron — J. Chaumeil
 G. Cogniot — A. Costes — A. Croizat
 M. Dupuy — A. Gillot — H. Gourdeaux
 F. Grenier — E. Henaff — L. Labrousse
 L. Lallemand — L. Midol — L. Molino
 M. Patinaud — M. Paul — L. Picard
 M. Prenant — D. Renoult — G. Roucaute
 H. Ruffe — A. Signor — R. Lamps
 R. Tournemaine — A. Lecœur
 M. C. Vaillant-Couturier
 J. Versmeesch — P. Villon

Suppléants

E. Aubert — R. Ballanger
 R. Barbe — R. Camphin
 A. Carn — M. Carroue
 C. Chaumat — A. Denis
 J. Dubois — Y. Dumont
 F. Dupuis — A. Dutilleul
 L. Félix — L. Figuières
 R. Garaudy — A. Havez
 Herniaut — V. Joannès
 L. Kaeim
 M. Kriegel-Valrimont
 J. Lejeune — A. Leroy
 J. Llante — A. Lunet
 R. Marchadier — P. Muller
 J. Pruja — R. Roucaute
 J. Sebillot — M. Servin
 O. Tournade — F. Valignat — F. Vittori

XII^e CONGRÈS DU PARTI, AVRIL 1950

Titulaires

M. Thorez — J. Duclos — A. Marty
 M. Cachin — F. Billoux — C. Tillon
 R. Guyot — E. Fajon — L. Mauvais
 W. Rochet — L. Casanova — V. Michaut
 A. Lecœur — J. Versmeesch — F. Bonte
 G. Cogniot - M. Kriegel-Valrimont - R. Arrachart
 G. Auguet — J. Bartolini — J. Berlioz
 R. Calas — C. Chaumat — A. Croizat
 L. Félix — R. Garaudy — A. Gillot
 F. Grenier — E. Henaff — V. Joannès
 J. Llante — A. Lunet — H. Martel
 L. Midol — L. Molino
 M. Patinaud — M. Paul
 A. Ramette — G. Roucaute
 H. Ruffe — L. Servin
 R. Tournemaine
 M.C. Vaillant Couturier
 P. Villon

Suppléants

R. Agasse — L. Aragon
 M. Armanet — F. Barthélémy
 J. Gagne — R. Camphin
 M. Carroue — M. Collombini
 L. Delfosse — J. Dewintre
 J. Dubois — G. Ducolone
 M. Defriche — Y. Dumont
 F. Depuis — L. Figuières
 G. Frischmann — J. Legrand
 R. Linet — A. Malleret (Joinville)
 P. Muller — R. Pannequin
 G. Plissonnier — J. Pronteau
 R. Roucaute — J. Sebillot
 A. Stil — O. Tournade
 F. Vilognat — M. Vandiel
 T. Vial — G. Viens
 A. Voguet.

Les militants éliminés

Le Comité Central de 1947 comprenait 51 titulaires et 33 suppléants. Celui de 1950 est composé de 44 titulaires et 33 suppléants.

9 membres suppléants de 1947 deviennent titulaires en 1950 :

A. Lunet — J. Llante — V. Joannès — L. Félix — R. Camphin — C. Chaumat — R. Garaudy — M. Kriegel-Valrimont — M. Servin.

15 membres titulaires de 1947 ont été exclus du Comité Central en 1950 :

J. Airoldi — dirigeant de la région lyonnaise,

à qui on reproche son activité insuffisante et son manque de vigilance à l'égard de la propagande « titiste » à Lyon.

G. Beyer — a été relevé apparemment de ses fonctions au Comité Central pour être affecté dans l'appareil spécial du Parti.

R. Bossus — secrétaire de la région parisienne. Insuffisance d'activité, fautes commises dans le mouvement des prisonniers de guerre où les candidats communistes ont été battus.

J. Chaintron — relevé apparemment du Comité

Notre but

Le B.E.I.P.I. a pour but de faciliter le travail des membres de notre Association. Il leur apporte chaque quinzaine des études inédites, des documents révélateurs et des informations contrôlées sur la politique internationale notamment sur celle des pays du bloc soviétique, et sur le Communisme lui-même. Ces informations sont extraites en particulier des publications communistes du monde entier, ainsi que d'autres publications.

Tous les renseignements contenus dans le Bulletin sont publiés en vue de leur diffusion. C'est dire que nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à B.E.I.P.I., 354, rue Saint-Honoré à Paris (1^{er}).

Central pour être affecté à des travaux et des missions particulières.

J. Chaumeil — relevé du Comité Central pour insuffisance d'activité et manque de vigilance à l'égard du « titisme ».

A. Costes — dirigeant de la Fédération des Métaux et de l'Union Syndicale des Métaux de la Seine. Relevé du Comité Central parce qu'il est tenu pour responsable du grave affaiblissement de la Fédération des Métaux et de l'échec de la grève des métallurgistes parisiens, de mars 1950.

M. Dupuy — un des dirigeants de la Fédération des Cheminots, député de la Gironde. Insuffisance d'activité et laisser-aller dans la direction de la région de Bordeaux.

H. Gourdeaux — ralentissement d'activité dû à son âge. A été nommé Président de la Commission de contrôle financier.

L. Labrousse — Un des secrétaires de la Fédération du Bâtiment. Relevé du Comité Central à titre d'avertissement pour n'avoir pas réagi avec suffisamment de vigueur à l'égard de militants du bâtiment mettant en cause la politique du parti et en particulier l'idolâtrie à l'égard de M. Thorez.

L. Lallemand — Secrétaire de la Fédération du Nord. Relevé du Comité Central pour laisser-aller dans sa Fédération et manque de fermeté à l'égard d'éléments protestataires et « titistes ».

R. Lamps — relevé du Comité Central comme étant responsable de la Fédération de la Somme et des incidents qui ont agité cette Fédération lors du conflit avec le député-maire communiste de Longueau : Prot. Ce dernier avait convaincu les dirigeants de la Fédération d'exactions, de pillages et de vols à leur profit aussitôt après la Libération. Prot avait d'abord démissionné, mais, après enquête, la direction du Parti le réintégra en désavouant les dirigeants fédéraux.

L. Picard — relevé du Comité Central pour insuffisance d'activité et déviations « titistes ».

M. Prenant — relevé du Comité Central malgré son activité passée de chef d'état-major des F.T.P. et bien qu'il soit un biologiste distingué et connu. Il a été écarté du Comité Central pour s'être dit en désaccord avec les fameuses thèses du biologiste stalinien Lissenko.

D. Renoult — relevé du Comité Central à cause de son âge, de son inactivité et de son éthylisme.

A. Signor. — responsable des régions de l'Ouest breton. Relevé du Comité Central pour

manque de vigilance à l'égard des tendances « titistes » en Bretagne.

**

14 membres suppléants de 1947 sont également relevés et ne font plus partie du Comité Central en 1950.

E. Aubert — relevé pour insuffisance d'activité.

R. Ballanger relevé pour laisser-aller dans la Fédération de la Seine et déviation de la ligne générale du Parti.

R. Barbé — relevé du Comité Central pour être affecté à la Commission de Contrôle financier. Sans doute lui reproche-t-on l'échec partiel de la politique du Parti en Afrique Noire. Conseiller de l'Union Française, il était responsable de cette politique.

A. Carn — Secrétaire du Syndicat des Métaux de la Seine. Relevé du Comité Central à titre d'avertissement pour manque de vigilance à l'égard du « titisme » et comme responsable de l'échec de la grève des métallurgistes parisiens de mars 1950.

A. Denis — raisons inconnues.

Andrée Dutilleul — relevée apparemment du Comité Central pour être affectée aux services spéciaux du Parti.

A. Havez — ancien Secrétaire administratif du groupe parlementaire, spécialiste du travail clandestin. Relevé apparemment du Comité Central pour être affecté dans les services spéciaux du Parti.

Herniquet — raisons inconnues.

L. Kaeim — insuffisance d'activité et manque de vigilance à l'égard des adversaires du Parti en Lorraine et particulièrement parmi les ouvriers mineurs de l'Est.

J. Lejeune — relevé du Comité Central. Il est gravement compromis dans les atrocités, exactions, tortures, meurtres, pillages accomplis dans les Côtes-du-Nord et révélés par l'enquête menée par la Justice Militaire.

A. Leroy — raisons inconnues.

R. Marchadier — Secrétaire d'Union des Syndicats du Puy-de-Dôme et dirigeant principal de l'agitation aux usines Michelin. Relevé du Comité Central à titre d'avertissement, pour insuffisance d'activité en particulier dans les grèves Michelin.

F. Vittori — spécialiste du travail colonial du Parti, ancien responsable du Parti à Madagascar. Relevé pour laisser-aller et rendu responsable des échecs des troubles et révoltes de Madagascar.

É T U D E

M. Bettelheim et l'économie soviétique

M. C. Bettelheim est un faux savant, dont l'honnêteté intellectuelle est plus que discutable. Le livre qu'il a publié voici quelques mois (1) en fournit de nombreuses et irréfutables preuves. Pour ne pas ternir la mémoire du savant lucide et scrupuleux qu'était Gaëtan Pirou, il importe tout d'abord de souligner que celui-ci confia ce travail à M. Bettelheim voici six ans déjà, à une époque où M. Bettelheim affichait des convictions trotskistes, qui étaient sans doute aux

yeux de Gaëtan Pirou une assez sérieuse garantie d'objectivité scientifique. Ce point de vue peut en effet se soutenir dans une certaine mesure : en tant que trotskiste, l'auteur ne risquait pas de juger l'économie soviétique avec les préventions dont font preuve tant d'économistes orthodoxes, partisans du capitalisme et du libéralisme ; il ne risquait pas non plus de verser dans l'apologie aveugle dans laquelle se complaisent les stalinien. Mais le malheur voulut qu'au moment même où mourait Gaëtan Pirou, rassuré sur l'impartialité de son disciple et collaborateur, celui-ci comme s'il s'était converti à l'orthodoxie stalinienne rédigeât un texte dont

(1) Ch. Bettelheim, *L'Economie soviétique* vol. XII du *Traité d'Economie politique* de Gaëtan Pirou (recueil Sirey).

les 460 pages auraient sans doute épouvanté son maître. Il faut regretter que Mme Gaëtan Pirou, exécutrice testamentaire de son mari et qui rend hommage, dans son avant-propos, à la « sobriété » et à l'« impartialité » de ce volume ne se soit pas rendu compte du véritable caractère de ce travail.

Comment on crée l'apparence de l'objectivité

Avant de relever les erreurs par prétérition et par omission que perpète M. Bettelheim, nous croyons utile de consacrer quelques mots à sa méthode en général. C'est d'autant plus nécessaire qu'on est là en présence du procédé employé par tous les staliniens qui sévissent dans les milieux intellectuels, où l'on a coutume de tenir à une « sereine objectivité scientifique » et où la contrebande bolcheviste a le plus de chances de passer si elle se pare de toutes les apparences de l'impartialité.

Dès la page 2 de son ouvrage, l'auteur veut bien « insister sur le caractère strictement économique des développements qui suivent. Les problèmes politiques et sociaux sont volontairement laissés de côté, bien que leurs relations avec les faits économiques ne puissent être ignorées. » Cela tranquillise le lecteur méfiant qui aspire à trouver autre chose que de la propagande, et ainsi rassuré, il sera un parfait gobe-mouches pour le passage qui suit :

« Il est clair que toute la vie économique de l'Union Soviétique ne peut se comprendre si l'on oublie qu'en temps de paix comme en temps de guerre le Parti bolcheviste est, selon l'expression de J. Staline [l'absence de l'adjectif « génial » est également rassurante] « la force dirigeante de l'économie soviétique ». De même, la planification soviétique ne peut être comprise que si l'on tient compte des forces sociales extraordinaires [épithète qui laisse déjà passer le bout de l'oreille] auxquelles la Révolution d'Octobre a donné essor... »

M. Bettelheim se propose donc d'analyser l'économie soviétique en laissant « volontairement de côté les problèmes politiques », autrement dit la nature de l'Etat soviétique, instrument par excellence de cette planification qui, de son propre aveu, ne saurait être comprise sans l'étude de ces « forces sociales » concentrées dans l'Etat. Un économiste traitant du capitalisme plus ou moins libéral peut se permettre de faire abstraction de l'Etat dans la plus large mesure, car le système qu'il analyse obéit à la spontanéité du marché et le caractère républicain ou monarchique, démocratique ou oligarchique, de l'Etat n'affecte guère le jeu autonome des forces économiques. Par contre, l'analyse d'un système économique dont l'Etat est la force motrice essentielle pour ne pas dire unique, est absolument inconcevable sans une analyse appropriée de cet Etat. M. Bettelheim ne cesse d'insister sur la propriété « socialisée », « collective », qu'il identifie avec la propriété étatique (pp. 38, 223) ; or, il saute aux yeux que cette propriété étatique n'est réellement collective que si l'Etat est démocratique, s'il est l'émancipation de la volonté librement exprimée de la collectivité des citoyens ; si ceux-ci, au contraire, sont privés de toutes les libertés, la propriété dite collective est à la disposition exclusive de la petite clique qui s'est érigée en maîtresse de l'Etat.

En faisant semblant de se désintéresser de la politique et en escamotant ainsi le problème de

l'Etat, l'auteur fait d'une pierre deux coups : il donne l'impression de la sereine impartialité qui sied à la science, et il présente en même temps l'économie soviétique comme une économie socialiste, sans exploiteurs, planifiée dans l'intérêt des masses populaires par un Etat dont le rôle bienfaisant est sous-entendu tout au long de son livre.

Pour dissiper tout doute possible quant à son « objectivité », M. Bettelheim avoue qu'il y a certaines « contraintes » (pp. 111, 115) ; il publie complaisamment des tableaux (pp. 162-163) montrant que la production soviétique par tête d'habitant est encore de beaucoup inférieure à celle de « la plupart des grands pays étrangers » ; il ne dissimule point (p. 26) que la collectivisation de l'agriculture, en 1929-1933, fut une « transformation brutale » accomplie « dans une atmosphère de guerre civile » ; il insiste à plusieurs reprises sur l'insuffisance et le caractère fragmentaire des statistiques soviétiques ; il introduit un grand nombre de ses affirmations par la locution restrictive : « Il semble bien que... ».

Comment le lecteur pourrait-il alors douter de la sincérité des éloges et des jugements favorables d'un auteur qui affiche une si belle indépendance d'esprit ? Le lecteur se fie à M. Bettelheim quand celui-ci affirme que la productivité du travail s'est accrue dans l'agriculture (p. 91) ; peut-être tiquera-t-il pourtant à cette phrase (p. 90, c'est nous qui soulignons) :

« Le niveau d'avant-guerre a sans doute été dépassé en 1947 et 1948, bien qu'aucun chiffre n'ait été publié à ce sujet, du moins en ce qui concerne les céréales. »

A la page 92, un tableau met en relief la progression du rendement à l'hectare entre 1928 et 1937 ; il est suivi de cette remarque figurant entre parenthèses :

« En raison de la manière dont sont confectionnées les statistiques soviétiques, les surfaces, les récoltes et les rendements ne coïncident pas toujours. »

Une fois de plus rassuré par cette franchise, qui avoue la défectuosité des statistiques soviétiques, le lecteur ne peut que croire sur parole M. Bettelheim proclamant cinq lignes plus loin que « les données disponibles permettent de conclure que, dès avant 1950, ces objectifs ont été non seulement atteints, mais dépassés ». M. Bettelheim ne communique pas « les données disponibles » et indique encore moins pourquoi elles lui inspirent ses conclusions optimistes. Mais puisque celles-ci émanent d'un homme qui se permet de critiquer, elles paraissent fondées...

Apologie discrète

A la page 31, l'auteur nous apprend que « le niveau technique de l'économie soviétique est sensiblement le même que celui des pays de l'Europe occidentale ». A la page 154, il reproduit un tableau tiré de la revue soviétique *Planoivoïe Khoziaïstvo*, montrant que la productivité du travail, en 1937, dans la grande industrie soviétique atteint presque celle de l'Allemagne et dépasse celle de l'Angleterre. Tout le monde sait que c'est faux : toutes les délégations ouvrières qui ont pu se rendre en U.R.S.S. se sont convaincues sur place de la formidable différence de productivité qui existe encore aujourd'hui entre la Russie et l'Occident. M. Bettelheim se garde bien d'en parler, comme il ne se réfère, à quelques rares exceptions près, qu'à

des auteurs bolchevistes ou sympathisants. Il préfère s'en tirer par ce commentaire (c'est nous qui soulignons) :

« Si l'on admet le caractère représentatif de ces chiffres, caractère toujours plus ou moins discutable, étant donné les difficultés auxquelles se heurte la comparaison des prix d'un pays à un autre, ou d'une période à une autre, on voit que de 1928 à 1937 le rendement du travail en U.R.S.S. aurait été multiplié par 2,5. Cette augmentation est évidemment liée au développement remarquable de la technique au cours de la période en question. »

D'une phrase à l'autre, le conditionnel hypothétique cède la place à l'indicatif le plus affirmatif, agrémenté de l'épithète « remarquable ».

Les travailleurs soviétiques n'ont guère à se plaindre quant à leurs conditions d'existence. Ceux de la terre sont contents : « la majorité écrasante des paysans s'est montrée très attachée au nouveau régime d'exploitation [celui des kolkhozes] » (p. 113). En lisant cela, beaucoup de lecteurs auront déjà oublié ce qui se trouve à la page 61 :

« Le kolkhozien bien que libre de quitter le kolkhoze, n'a pas la possibilité de céder la part qui est la sienne ; autrement dit, s'il quitte le kolkhoze, il abandonne la part de la propriété sociale qui lui revient théoriquement tant qu'il travaille au sein de l'économie collective, il perd également le droit à la parcelle individuelle qu'il cultive. »

Les kolkhoziens sont, on le voit à la page 61, très « attachés » à ce régime, mais dans un tout autre sens que M. Bettelheim ne l'écrit à la page 113 !

M. Bettelheim veut ignorer le travail forcé

Quant aux travailleurs des villes, qu'ils soient dans les usines ou dans les bureaux, ils « ont le sentiment que leur effort productif est destiné directement à l'amélioration de leurs conditions d'existence ou à la défense du pays, et ne sert pas à l'accroissement du profit » (p. 443). Ce sentiment ne paraît cependant pas assez développé puisque M. Bettelheim nous apprend à la même page que pour « obtenir de chacun l'accomplissement de la tâche qui lui est demandée », « des mesures diverses sont mises en œuvre, mesures qui vont de la persuasion et de la propagande à la réglementation ». Cette dernière se traduit, d'une part, par des prescriptions qualifiant de « désertion du travail » la rupture unilatérale du contrat de travail par le travailleur (p. 445), et d'autre part par « des déplacements forcés de main-d'œuvre » (p. 444). M. Bettelheim ne parle pas de travail forcé : seuls les déplacements sont « forcés ». Il s'inscrit d'ailleurs en faux contre les « affirmations de certains auteurs » à ce sujet : « aucune discussion scientifique n'est possible à partir de telles données ».

« Ces déplacements forcés, écrit-il, ainsi que l'utilisation de la main-d'œuvre pénale, ne jouent cependant dans l'ensemble de l'économie soviétique qu'un rôle des plus réduits. »

Bien que M. Bettelheim se refuse sur ce point à la « discussion scientifique », nous saisissons cette occasion pour l'engager. Si l'affirmation ci-dessus était faite par un quelconque secrétaire de cellule, on pourrait accorder à celui-ci des circonstances atténuantes. Mais M. Bette-

heim, qui possède toute la documentation voulue, procède avec un art consommé, de la restriction mentale. L'utilisation de la main-d'œuvre pénale est en effet très réduite en U.R.S.S. Mais M. Bettelheim sait (ce que le secrétaire de cellule ignore) que les neuf dixièmes au moins des 15 à 20 millions d'esclaves des camps de concentration ne sont pas de la main-d'œuvre pénale parce qu'ils n'ont jamais été condamnés à aucune peine par aucun tribunal ; ils y ont été envoyés par simple mesure administrative. En faisant cela, M. Bettelheim découvre la vraie nature de sa « science »... Il pratique l'apologie avec discrétion ; discret quant aux termes élogieux, il l'est aussi en ce qui concerne les faits susceptibles de compromettre Staline.

Pour ce qui est des textes relatifs à la « désertion du travail », renforcés par l'obligation où se trouve l'ouvrier d'être porteur d'un livret de travail, M. Bettelheim écrit (c'est nous qui soulignons) :

« Etant donné que ce livret reste en possession de l'entreprise tant que le service du personnel n'a pas accepté la rupture du contrat de travail, il est impossible, en principe, à l'ouvrier ou à l'employé de rompre unilatéralement ce contrat » (p. 443).

Dans un renvoi (même page) il atténue (c'est nous qui soulignons) :

« Ajoutons qu'il semble que les textes relatifs à la désertion du travail soient appliqués avec modération. »

A la page précédente, il avait affirmé : (c'est encore nous qui soulignons) :

« Pour la quasi totalité des travailleurs l'élément « contrainte » ne joue pas. »

Tout commentaire affaiblirait cette confrontation de textes.

Le faux savant

Passons au niveau d'existence. Disons tout d'abord que tous les auteurs sérieux s'accordent pour estimer que le niveau d'existence du peuple russe a atteint son maximum vers 1926 (niveau supérieur de peu à celui de 1913), qu'il était sensiblement inférieur à celui de 1926 à la veille de la dernière guerre et qu'il est aujourd'hui de beaucoup au-dessous de celui de 1938-39. Sans se référer à ces auteurs (notamment à M. S. Schwartz, dont notre Bulletin, numéro 9, a résumé les conclusions) pour n'avoir pas à les réfuter, M. Bettelheim commence par cette affirmation prudente (p. 187) :

« En l'absence de toute statistique et de tout indice du coût de la vie, il est difficile de suivre exactement l'évolution du salaire réel. »

Il convient que l'accroissement de la production d'objets de consommation ne permet pas de conclure que la consommation se serait accrue au même rythme, car une partie des objets de consommation « est destinée à l'armée, à des exportations, etc. »

Après quoi, sans données précises, il affirme gratuitement qu'entre 1928-29 et 1937 le salaire réel s'est accru de 25 % (p. 188). En 1947, « le niveau du salaire réel de l'immédiat avant-guerre a été rejoint et même dépassé » (p. 189). Et se référant à la Pravda du 18 janvier 1950, et rejetant toute sa feinte circonspection à l'égard des données officielles, il nous apprend que le salaire réel de 1949 est supérieur de 24 % à celui de 1940.

Qu'on apprécie comme il convient cette phrase (pp. 188-189) :

« En fait, le pouvoir d'achat des travailleurs a augmenté pendant la guerre, mais ce pouvoir d'achat, en raison des conditions de la production, ne trouvait pas intégralement à s'échanger contre des marchandises rationnées, d'où les souscriptions massives aux emprunts d'Etat, d'où, aussi, la hausse des prix dans les secteurs libres. »

Un pouvoir d'achat qui ne trouve pas à s'échanger contre des marchandises n'est précisément pas du pouvoir d'achat ; s'il doit acquérir des produits au marché libre à des prix 10 ou 20 fois plus élevés, il diminue d'autant. M. Bettelheim savait cela quand il était étudiant ; il l'a oublié depuis qu'il est professeur. Félicitons-le de sa découverte originale consistant à calculer le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le salaire réel, non point en litres de lait ou en kilos de viande, mais en emprunts souscrits ou à souscrire !

Quant à ces emprunts, il n'est nulle part question, chez M. Bettelheim, de la contrainte exercée sur la population. Dans un renvoi (p. 403) il se borne à indiquer discrètement que « les paiements ultérieurs peuvent avoir lieu par prélèvement sur le salaire » (c'est nous qui soulignons).

Donc : *emprunts forcés* comme chacun sait, et M. Bettelheim le sait aussi — mais il ne le dit pas.

En ce qui concerne les finances publiques, M. Bettelheim s'abstient de parler du revenu national — depuis longtemps le système « planifié » qu'est l'U.R.S.S. n'en publie plus des données. Le lecteur de ce savant ignore donc ce que représentent les dépenses et les recettes budgétaires par rapport au revenu national. Par contre (p. 381), M. Bettelheim nous apprend qu'il y a plusieurs budgets, notamment celui de l'Union et le budget de l'Etat. « Les chiffres dont on dispose le plus aisément sont ceux rela-

tifs au budget de l'Union ». Mais un peu plus loin, à la même page : « Dans les développements qui suivent, nous nous reportons de préférence au budget unifié de l'Etat. » Etant moins accessible que l'autre, il permet à M. Bettelheim de jongler plus aisément avec des chiffres non contrôlables...

Ne pouvant tout relever, nous sommes bien obligé d'arrêter cette démonstration. Ce qui précède est largement suffisant pour caractériser l'auteur. Mais nous nous en voudrions de ne pas monter en épingle un dernier procédé particulièrement révélateur.

M. Bettelheim traite amplement et à plusieurs reprises de l'impôt sur le chiffre d'affaires, qui rapporte entre les trois cinquièmes et les deux tiers des recettes budgétaires et qui (pp. 116 et 394) grève la viande de 77 à 87 %, les corps gras alimentaires de 55 à 81 %, le pain et les textiles de plus de 50 %, le tabac de 100 %. Or, commentant les baisses de prix décrétées par le gouvernement soviétique en 1948 et 1949, il écrit (p. 338, et même son de cloche à la page 213) :

« Ces baisses de prix... traduisent la baisse des prix de revient et l'augmentation de la production ; elles sont le signe d'une amélioration certaine du niveau de vie de la population... »

N'importe quel épicier sait que quand les impôts indirects atteignent des proportions aussi astronomiques, on peut faire baisser les prix de vente sans aucun rapport avec le prix de revient, à la condition d'alléger l'impôt sur le chiffre d'affaires. Seul M. Bettelheim semble l'ignorer, mais en réalité, il ne l'ignore nullement : il indique lui-même (p. 396) que la part de l'impôt sur le chiffre d'affaires dans les recettes budgétaires est tombée de 68 % en 1948 à 58,8 % en 1949.

Ainsi M. Bettelheim, professeur d'économie politique, feint d'être plus ignorant que le dernier des épiciers. Il serait intéressant de se demander pourquoi.

DOCUMENT

La vie quotidienne en Bulgarie

De temps en temps des lettres franchissent le rideau de fer, qui nous éclairent sur la situation réelle d'un pays comme la Bulgarie.

On peut y lire des phrases comme celles-ci :

« Nous sommes ensevelis vivants... »

« Ne dites pas que vous savez ce qui se passe chez nous... Celui qui est rassasié ne peut comprendre ce que cela signifie : ne pas manger à sa faim, trembler de froid, vivre dans l'obscurité pendant des années... »

Ceux qui écrivent ces lignes le font au risque de leur vie, car toutes les lettres envoyées à l'étranger passent obligatoirement par un office que les habitants de Sofia connaissent sous le nom « Institut anticholérique ». Dans cet « Institut » qui se trouve à « Ovtcha Koupèle » banlieue de la capitale, on ne prépare guère de sérum anticholérique, mais on y fait la censure des lettres adressées à l'étranger.

Si les extraits de lettres cités plus haut peuvent paraître sentimentaux, ils expriment pour-

tant un des aspects de la vie quotidienne bulgare. De leur confrontation naît ce tableau suivant.

La famine

Le pain, la viande, le sucre, les matières grasses, le riz, les pâtes et toutes les denrées alimentaires sont rationnées. (200 grs de pain par jour, 150 grs de viande par semaine, 300 grs de matières grasses par mois).

Les magasins d'alimentation qui vendent les marchandises aux prix libres, ne sont accessibles qu'à la nouvelle classe privilégiée. En effet, dans ces magasins 1 kilo de pain coûte 120 levas, 1 kilo de beurre 900 levas, 1 kilo de fromage 400 levas, et 1 œuf 50 levas. Rappelons que les salaires quotidiens varient entre 280 et 400 levas au maximum.

Se procurer des légumes dans un pays essentiellement agricole, devient aussi un problème. C'est ainsi que le gouvernement a dû faire ve-

nir à Sofia 5.000.000 kilos de choux qui ont été distribués à raison de trois choux par personne.

Pour célébrer cet événement des meetings ont été organisés et des télégrammes de reconnaissance adressés à V. Tchervenkov, président du Conseil des Ministres.

Récemment le gouvernement déclencha une campagne de presse et de radio contre les files d'attente, accusant les personnes qui y participaient d'être des « fainéants » et des « saboteurs ».

Dans le passé on consommait du vin en grande quantité en Bulgarie. Cette époque n'est plus qu'un lointain souvenir, car le produit des récoltes prend tous les ans le chemin de l'U.R.S.S.

La population doit se contenter d'un résidu de jus de raisin mélangé à l'alcool avec un peu de sucre. Cette boisson se vend 400 levas le litre.

Comment se vêtir ?

Une paire de chaussures avec tickets coûte de 1.200 à 2.500 levas. Dans le magasin d'Etat la paire s'élève à 10.000 levas. Il faut tenir compte du fait que la qualité laisse beaucoup à désirer.

Le prix des lainages pour hommes, de qualité médiocre varie entre 9 et 13.000 levas le mètre. D'une femme de 8 à 10.000 levas.

En pratique, seuls de hauts fonctionnaires du P. C. peuvent effectuer de pareils achats car ils ont des salaires qui varient entre 120.000 et 200.000 levas. Tous ceux qui n'appartiennent pas au P. C. ont reçu une seule fois dans les six dernières années des tickets de chaussures et de textiles qui donnent droit à une paire de chaussures, une paire de semelles, 4 m. de tissu en coton, 2 m. 80 de lainage pour homme et 2 m. 40 pour femme.

Les nouveaux tickets qui viennent d'être distribués il y a quelques mois concernent unique-

ment une partie de la population : les hauts fonctionnaires du parti, les enfants au-dessous de 14 ans et les nouveaux mariés.

Le logement

Personne n'a le droit d'occuper à lui seul une pièce, même de dimensions réduites.

L'enregistrement d'un décès provoque une ruée de gens sans logement vers l'endroit indiqué.

Les communistes habitent généralement dans la banlieue de la capitale, surtout au pied du mont Vitocha dans des immeubles luxueux autrefois propriétés des riches industriels. Dans ces résidences fastueuses, on ignore les restrictions auxquelles est soumis le reste de la population.

L'obscurité est encore un autre souci. Chaque famille n'a droit qu'à 2 ampoules totalisant 65 watts. Le courant n'est donné que certains jours. Les cuisinières électriques peuvent être employées à partir de 22 h. 30 jusqu'à 6 h. du matin. L'usage des radiateurs électriques est absolument interdit. Le charbon et les autres combustibles sont pratiquement introuvables.

La propagande

Pour compenser toutes ces lacunes du ravitaillement, il reste la propagande communiste. Celle-ci se manifeste en tous lieux et en toutes circonstances. Dans le tramway, à l'usine, à l'atelier s'étalent de multiples slogans. Dans les bureaux et les usines des tableaux noirs portent les noms des stakhanovistes, où à l'inverse, de ceux qui n'ont pas accompli les normes, tandis que des hauts-parleurs diffusent toute la journée des conférences, des exposés, des appels pour l'augmentation de la production.

La peur est telle que les gens sont isolés non seulement du monde occidental, mais du pays même. Chacun se replie sur soi-même.

LES PAYS DU GLACIS SOVIÉTIQUE

ALLEMAGNE ORIENTALE

L'axe Moscou-Varsovie-Berlin

L'intégration économique et politique de l'Allemagne orientale au bloc soviétique soulève le problème, extrêmement important et particulièrement délicat, des relations entre les satellites de l'U.R.S.S. eux-mêmes. Il y a environ trois ans se dessinait une confédération balkanique devant englober la Bulgarie, la Yougoslavie, la Roumanie, la Hongrie et l'Albanie, lorsque le Kremlin est intervenu pour faire avorter ce projet cher à Tito et à Dimitrov. A la fin de 1949 et au début de 1950, l'Allemagne orientale, la Pologne et la Tchécoslovaquie semblaient s'orienter vers un regroupement triangulaire plus poussé. Pendant plusieurs mois, la presse de ces trois pays a célébré avec éclat la réconciliation germano-polono-tchèque. Depuis peu, on ne parle plus que de collaboration soviéto-polono-allemande. La différence est sensible et ne s'explique que par la volonté de Moscou d'empêcher toute espèce de fédération entre pays satellites eux-mêmes, fédération dont les intérêts économiques et politiques risqueraient tôt ou tard de heurter ceux de l'U.R.S.S. Dès lors, la priorité donnée à l'amitié entre l'Allemagne orientale,

occupée par l'armée rouge, et la Pologne, dirigée en fait par le maréchal soviétique Rokossovsky, est des plus significatives. Peu avant la visite officielle des dirigeants allemands à Varsovie, M. Grotewohl a déclaré :

« L'accord du 6 juillet dernier concernant la frontière Oder-Neisse vient d'être ratifié. Ce traité ouvre une ère nouvelle dans nos rapports avec la Pologne... Ce changement fondamental de nos relations avec nos voisins polonais a été rendu possible grâce à la seule victoire du peuple soviétique dans la dernière guerre... La libération conjointe de nos deux peuples par la victorieuse armée rouge, l'amitié qui lie nos deux peuples à l'Union Soviétique, et enfin la lutte commune pour la Paix, telles sont les bases de notre nouvelle collaboration avec la Pologne démocratique et populaire. »

(Neues Deutschland, 28 novembre).

Le lendemain, le même Neues Deutschland a consacré trois articles à la coopération germano-polonaise. En voici l'essentiel :

(1) « Le directeur technique des Chemins de fer polonais, l'ing. Milerowski a remis à la délégation de cheminots allemands les plans d'une nouvelle locomotive, conçue et exécutée en Pologne. »

(2) « Dans le cadre du traité commercial avec la République polonaise les ateliers de constructions Audi-Werk ont livré à la Pologne une importante quantité de wagons de chemin de fer. Ceux-ci ont été décorés de la colombe de la Paix, en signe de l'amitié germano-polonaise retrouvée. »

(3) « La République Polonaise nous fournit un précieux concours technique notamment dans le domaine du bâtiment et dans la grosse métallur-

gie... En revanche, la République démocratique allemande donne à la Pologne l'aide la plus entière sur le plan de la reconstruction industrielle, et plus particulièrement dans le domaine des industries chimiques et mécaniques. Nous bénéficions, de plus, d'importantes livraisons de charbon, de viande, de matières grasses et autres denrées alimentaires en provenance de Pologne. »

Au triangle industriel Prague-Berlin-Varsovie semble ainsi se substituer, par la volonté du Kremlin, l'axe Moscou-Varsovie-Berlin, plus facilement contrôlable, avec toutes les conséquences politiques, économiques et stratégiques qui en découlent.

La manœuvre communiste à Berlin

L'offensive diplomatique des Soviétiques ayant pour objet la démilitarisation permanente et la réunification de l'Allemagne, ne se limite pas, comme semble le croire la presse occidentale, aux offres de tractations entre Moscou et les capitales atlantiques, d'une part, entre Grottewohl et Adenauer, d'autre part. Une manœuvre parallèle se déroule à Berlin où les dirigeants communistes, en faisant valoir les inconvénients et la gêne imposées aux Berlinois par la différence de régime, cherchent à séduire la population des secteurs occidentaux. La *Taegliche Rundschau* du 1^{er} décembre fait état des négociations qui ont eu lieu entre les deux administrations, celle de l'Est et celle de l'Ouest :

« Le directeur des services administratifs de Berlin-Est, M. Frenzel qui a mené des pourparlers avec l'administration des secteurs occidentaux en vue de la normalisation des relations entre les deux parties de Berlin, a déclaré à l'issue de ces entretiens que l'unification de la ville était inévitable, ne fût-ce que pour des raisons économiques. M. Frenzel a souligné que les autorités orientales étaient prêtes à entamer à ce sujet des négociations plus étendues. »

La propagande qui accompagne cette manœuvre s'adresse fort habilement d'ailleurs, aux chômeurs des secteurs occidentaux. Dans un autre article du même jour, la *Taegliche Rundschau* écrit :

« Le conseiller municipal Dietze a déclaré récemment : « Le Berlin démocratique (= Est) a prouvé, au cours des deux années de son existence, que le chômage pouvait et devait être entièrement résorbé. Si les ouvriers de Berlin-Ouest voulaient s'engager dans la voie que nous préconisons, ils pourraient éviter la fermeture de quelque 1.300 entreprises qui a été ordonnée, et partant le chômage de centaines de milliers d'ouvriers berlinois. Il n'y a qu'une solution pour sortir de cette misère : c'est celle préconisée par le Front National en vue de l'unification de Berlin. Si cette façon de voir est adoptée, on peut garantir la disparition totale du chômage avant trois mois. »

Et déjà certains des chômeurs se laissent prendre. La *Taegliche Rundschau*, dans un troisième article du 1^{er} décembre, annonce en effet que :

« A l'occasion du 2^e anniversaire de la municipalité de Berlin-Est, le Comité de Chômage de la banlieue de Neu Kölln (Ouest) a adressé le message suivant : « Au nom de tous les chômeurs de Berlin nous remercions la municipalité du Grand-Berlin de tous les soins qu'elle a consacrés aux Berlinois sans travail... En cette période de crise et de danger, nous ne voyons qu'une issue possible aux difficultés actuelles : une collaboration étroite et immédiate entre les deux municipalités afin de résorber le chômage avant trois mois, comme le propose le Front National du Grand-Berlin. »

Le P.C. contre l'excès de zèle

A grand renfort de propagande, accompagnée de menaces à peine voilées, le *Neues Deutschland* avait annoncé en novembre dernier, une vaste purge devant se traduire par de nombreuses exclusions. Et la presse régionale d'imiter son confrère berlinois. Puis, tout à coup, le même *Neues Deutschland*, organe officiel de la S.E.D., change de disque et reproche à la presse régionale sa trop grande virulence et ses excès (7 décembre) :

« Les formules adoptées par cette presse sont fausses et qui, plus est, dangereuses. Elles sont fausses, car on ne peut exclure des membres sous le simple prétexte qu'ils n'étudient pas suffisamment la théorie marxiste-léniniste. Il est prouvé, au contraire, que si le gros de nos adhérents néglige effectivement l'étude théorique, la raison n'en est pas une attitude et un comportement anti-populaires, ni un égoïsme étroit, mais

tout simplement le sentiment erroné du peu d'utilité d'études théoriques en général. Ce sentiment est très net notamment chez ceux de nos adhérents qui ont atteint un certain âge et qui disent : Pendant trente années nous avons travaillé pour et dans le Parti, et vous voulez nous mettre aujourd'hui à l'école comme des enfants? Mais les formules que nous incriminons sont dangereuses car préconisant l'exclusion du parti pour manque de connaissances idéologiques, elles vont à l'encontre de nos propres règlements. En effet, le règlement du Parti déclare que des transgressions vénielles, telles que l'absence aux réunions du Parti, le non-paiement des cotisations, etc, ne sauraient être corrigées que par la persuasion et par l'éducation politique, et non par l'exclusion du Parti... Pour autant que les dirigeants du Parti n'ont pas réussi à attirer les membres vers une activité politique régulière, il serait inconcevable que la sanction en fût l'exclusion de l'adhérent lui-même. »

POLOGNE

Une année de lutte contre l'absentéisme

Depuis 1949 la presse polonaise dénonce de plus en plus un phénomène social connu sous le nom d'absentéisme ».

Au cours de l'année 1949, l'absentéisme s'est surtout manifesté dans les mines où le pourcentage atteignait certains jours jusqu'à 10 %. Devant l'ampleur de la crise il est intéressant de rappeler les étapes de la position gouvernementale.

1°) *Promulgation de la chartre du mineur*, le 3 décembre 1949. Elle correspond à une politique de gratifications aux mineurs qui se sont signalés par leur constance. Elle accorde en effet aux mineurs qui pendant un trimestre n'ont eu aucune absence des avantages approximativement égaux à 50 % du salaire mensuel. C'est le système de l'appât, qui s'efforce de supprimer les absences par la promesse de gratifications.

2°) *Projet de loi sur la discipline socialiste du travail*, présenté à la Diète le 4 avril 1950 par le ministre de l'Industrie Stawinski et voté le 17 avril. C'est la période de la répression. Les peines prévues comportent une amende qui s'échelonne entre 10 et 25 % du salaire mensuel payable pendant 1, 2, 3 mois, et attachant pendant le même laps de temps l'ouvrier à la même entreprise et au même genre de travail. En cas de récidive, l'ouvrier s'expose à une peine allant jusqu'à six mois d'emprisonnement.

Ces mesures de répression semblent avoir été inefficaces. En effet, la presse a cessé au bout de quelques semaines de publier les moindres nouvelles relatives aux punitions des « fainéants ». Ce silence soudain fut provoqué vraisemblablement par la violente réaction des condamnés : en effet, un grand nombre passèrent outre aux décisions des tribunaux et furent à nouveau condamnés. Le gouvernement n'avait donc aucun intérêt à faire de la réclame aux récidivistes.

L'absentéisme qui avait connu un certain ra-

lentissement au printemps 1950 a pris un nouvel essor en automne dernier, malgré les barrières juridiques.

La presse et les journaux d'usines ont été contraints de réagir. Les comités régionaux du P. C. et les organisations syndicales ont suscité des milliers « d'agitateurs », chargés de remettre sur la bonne voie ceux dont l'ardeur au travail laissait à désirer. Les femmes stakhanovistes participent à ce mouvement. Elles sont chargées de visiter les familles des « fainéants ».

Ces appels s'imposent car les perspectives du plan sexennal sont menacées, par la mauvaise volonté ouvrière causée par le niveau de vie insuffisant. Les salaires sont restés stationnaires depuis le 1^{er} janvier 1949, exception faite pour les abatteurs et chargeurs des houillères dont les salaires ont été relevés de 22 %. Dans le même laps de temps les normes de production ont été relevées au moins trois fois.

Pendant l'année 1949, le gouvernement lui-même a reconnu que le coût de la vie avait augmenté de 7 %. En outre, à la suite de la réforme monétaire, deux tiers des petites économies mises de côté par la population laborieuse ont été confisqués.

Tous ces facteurs expliquent le mécontentement ouvrier qui se traduit par l'absentéisme et également par la migration des travailleurs qui changent fréquemment d'emplois dans l'espoir de trouver une entreprise où la discipline du travail sera moins rigide. Ainsi en 1949, sur 5 millions de salariés, 800.000 environ ont changé d'emploi.

Il est évident qu'une crise de cette ampleur ne peut se manifester dans les milieux ouvriers sans exercer de répercussions sur les cadres techniques, sur l'administration des entreprises et sur les organisations syndicales, à tous les échelons. Elle se fait sentir même au sein du parti communiste. Et c'est là qu'il faut rechercher l'explication du tapage orchestré récemment par la presse officielle autour de la « renaissance de la social-démocratie ».

La situation du Parti Communiste

Les éditoriaux de tous les journaux communistes du 15-12-50 ont été consacrés à l'anniversaire du Congrès de 1948 au cours duquel le parti ouvrier polonais (communiste) et le P.P.S. (socialiste) fusionnèrent sous le titre de Parti Ouvrier Polonais Unifié (P.Z.P.R.).

Il est intéressant de faire le point en ce qui concerne le nouveau parti. Deux éléments retiendront ici notre attention :

1) Les effectifs ; 2) la structure politique et sociale du parti ouvrier.

1° Les effectifs.

Au congrès d'unification le 15 décembre 1948, Bierut évaluait les effectifs du nouveau parti à 1 million 500.000 membres. Un an et demi plus tard, à la troisième session plénière du comité central en novembre 1949, le même Bierut déclarait que les effectifs s'élevaient à 1.360.000 membres.

Enfin au printemps 1950, Jacob Berman dans

un article publié par la *Pravda* citait le chiffre de 1.300.000 adhérents.

Autrement dit, en l'espace d'un an et demi la chute des effectifs se traduit approximativement par un chiffre de 200.000 individus. On peut même dire que le chiffre réel doit être supérieur si l'on tient compte dans le calcul, des nouvelles adhésions, à la vérité très faibles, comme le reconnaissent les comités départementaux du P.C.

Les motifs d'exclusion n'offrent rien d'original. On retrouve les accusations classiques de « social-démocratie », « réformisme », « goulkisme » et « trotskysme ».

2° La structure sociale et politique.

Le P. C. prétend compter dans ses rangs 51 % d'ouvriers. Il s'agit là d'une statistique officielle qui sous l'étiquette « ouvrier » comprend tous les hauts fonctionnaires, les permanents et bureaucrates du parti d'origine ouvrière.

Toutefois si l'on se réfère à l'exemple des

houillères, sur l'ensemble des ouvriers qui travaillent en surface, 23 % seulement appartiennent au parti. Cette proportion tombe à 11 % pour les ouvriers du fond. Il en est de même dans les industries nationalisées où les pourcentages sont encore plus faibles.

D'autre part, si l'on examine la question du recrutement sous l'angle de la formation politique des adhérents, on doit se souvenir qu'un grand nombre de travailleurs subissaient avant-guerre l'influence socialiste. En effet :

1° Le Parti socialiste (P.P.S.) comptait 55.000 adhérents.

2° La Centrale syndicale (sous influence du P.P.S.) totalisait 500.000 membres.

3° Quant au Parti Communiste, il ne groupait guère que 20.000 adhérents.

Si l'on tient compte des pertes en hommes consécutives à la guerre et à l'occupation, si l'on prend en considération le fait que beaucoup de socialistes d'avant-guerre ne se sont pas affiliés au nouveau P.P.S. créé en 1944 par le gouvernement de Varsovie, l'on peut affirmer que peu d'ouvriers des anciennes organisations sont aujourd'hui membres du parti. D'autre part, beaucoup de membres du parti communiste d'avant-guerre ont été contaminés par le « gomulisme ». Les uns et les autres ont été pratiquement éliminés par les « purges » successives. Ils ont été remplacés par des hommes nouveaux sans expérience politique ou syndicale. Les nouvelles recrues sont, par suite de ce manque de formation politique, plutôt un obstacle qu'une aide pour les objectifs des dirigeants communistes.

TCHÉCOSLOVAQUIE

La soviétisation de l'armée est achevée

Sous ce titre, la revue *Demokracie a Socialismus*, paraissant à Londres, écrit dans son numéro de décembre :

« Conformément au dernier ordre du jour de Gottwald, l'armée tchécoslovaque est désormais non seulement pourvue d'uniformes et de distinctions militaires soviétiques, mais encore hiérarchisée suivant le modèle de l'armée rouge. Aux précédentes étapes dans la soviétisation de l'armée tchécoslovaque, à la réorganisation de l'instruction militaire et des services de l'intendance, aux changements intervenus dans le haut commandement, à l'introduction de nombreux officiers supérieurs soviétiques dans les cadres supérieurs de l'armée, la nouvelle ordonnance de Gottwald marque le point final des réformes. L'esprit de l'armée tchécoslovaque a vécu. »

Ces renseignements donnés par la revue des émigrés tchèques de Londres sont pleinement confirmés par la presse gouvernementale. Le *Praca* du 8 décembre reproduit l'ordre du jour de Gottwald, adressé à son gendre, M. Cepicka (récemment promu général d'armée), ministre de la Défense Nationale :

« Camarade Ministre de la Défense Nationale.

En tant que commandant suprême des forces armées, j'ordonne, à partir du 1^{er} janvier 1951, le port de nouveaux uniformes dans toutes les

unités de l'armée tchécoslovaque... Cette mesure traduira d'une façon éclatante le rapprochement définitif de notre armée, de son modèle, l'armée soviétique, ainsi que la fraternité d'armes qui lie nos soldats aux soldats de la glorieuse armée libératrice de l'U.R.S.S. De plus, cette mesure permettra de rendre plus évident l'attachement de notre soldat démocratique et populaire à l'unité dont il relève, ainsi qu'aux armes qui ont été mises entre ses mains par la classe ouvrière de notre République en vue de sa défense contre l'agression des impérialistes. Enfin, cette mesure fera valoir la tâche d'honneur qui incombera aux commandants et officiers supérieurs dans la défense de la République. Les modifications dans les uniformes d'officiers généraux doivent montrer la haute estime qui leur est due. L'exécution de cet ordre sera assurée par le ministre de la Défense Nationale. »

Signé : K. GOTTWALD, Président de la République, commandant suprême de l'armée tchécoslovaque.

Le raffermissement de la discipline et l'éducation politique des soldats seront ainsi couronnés par les décorations nombreuses et reluisantes qui, à l'instar des maréchaux soviétiques, couvriront les poitrines des généraux tchèques. L'armée tchèque, forte de quelque 130.000 hommes en temps de paix, fera ainsi partie intégrante des forces armées rouges.

BULGARIE

Le commerce "socialiste"

Le journal *Otetchestven Front* (Front Patriotique) constate dans un article du 10 décembre 1950, l'échec de l'organisation du commerce selon les prescriptions du plan :

« Le plan concernant le 4^e trimestre de l'année n'a été mis au point que le 4 novembre. Dans certains endroits, comme dans la Dobroudja, le plan n'est parvenu aux organismes compétents que fin novembre. »

Le journal décrit l'aspect du commerce « socialiste », tel qu'il résulte de ce chaos :

« En plein hiver on expédie des espadrilles et des articles d'été. 2.000 pièces de tuyaux destinés à des canalisations ont été envoyées dans une localité où celles-ci sont inexistantes. L'expédition d'objets non commandés ou mal façonnés est une règle générale. Dans la coopérative « Général Tchev », tout le capital disponible a été utilisé uniquement pour la confection de sabots. Pendant ce temps les grands centres urbains ont été privés de pommes de terre, de choux et d'autres produits alimentaires, par suite de la non exécution des contrats par les coopératives. »

Le journal bulgare attire en outre l'attention sur des faits comme ceux-ci :

« Le réseau des coopératives rurales est restreint. Par exemple dans la Dobroudja il y a deux magasins pour 8 villages. Les paysans sont

obligés de parcourir 10 km. pour s'approvisionner en sel, en allumettes, cigarettes et autres produits alimentaires. Dans beaucoup de villages les magasins de consommation commencent la vente à des heures où les paysans sont aux champs, et ferment avant leur retour. »

HONGRIE

Une déclaration du professeur Prenant

Lors de la Semaine de l'Académie Hongroise des Sciences, divers savants étrangers ont fait des déclarations. Voici celle du professeur français Marcel Prenant, qui a notamment donné son opinion sur la « situation de la recherche scientifique en France » :

« Les circonstances de la recherche scientifique en France deviennent de plus en plus mauvaises. Après la guerre, on avait pu penser que la France prendrait le chemin de la vraie démocratie et que cela se répercuterait également dans le domaine de la science. Ce n'est pas ce qui arriva. La politique d'une puissance étrangère, les Etats-Unis d'Amérique, a été imposée à notre patrie. C'est ce qui se manifeste aussi dans le domaine scientifique. C'est ainsi que dernièrement on a enlevé 485 millions de francs à la recherche scientifique et que cette somme est utilisée maintenant pour la guerre, pour la sale guerre du Viet-Nam.

« Des savants français progressistes ont la possibilité d'échanger leurs expériences avec les savants soviétiques. Il y a un an, j'ai été égale-

ment parmi les heureux qui ont pu visiter la Russie Soviétique. J'y ai fait la connaissance des grands biologistes, des résultats de leurs recherches ; j'ai parlé aussi avec le professeur Lissenko. Mais il y a des difficultés pour ces relations, cet échange d'expériences. Car le Gouvernement français n'autorise pas la libre diffusion des revues et œuvres scientifiques soviétiques.

« La discussion agricole, qui a eu lieu à l'Académie des Sciences soviétiques, m'a été envoyée en langue française. Quand c'est arrivé à Paris, j'ai été appelé à la douane et interrogé pendant longtemps comme s'il s'était agi d'une chose interdite et comme s'il ne m'était pas permis de lire les résultats de la libre science soviétique. Il est même arrivé que certains de mes amis qui reçoivent continuellement des revues culturelles soviétiques ont été appelés à la poste. On leur a fait signer un reçu et ensuite on leur a déclaré que les revues ne leur seraient pas remises. Ce sont des faits. Tout cela est arrivé. Vous voyez jusqu'où va la liberté dans une République occidentale... »

(Szabad Nep, (Peuple libre), 3 décembre).

ROUMANIE

Une science nouvelle

Entre le 4 novembre et le 4 décembre 1950, une délégation d'hommes de science a fait un voyage d'études en U.R.S.S. A son retour, le professeur Traian Savulescu, président de l'Académie de la R.P.R. qui faisait partie de cette délégation a fait un panégyrique enthousiaste de la science soviétique. De ce long dithyrambe nous extrayons quelques passages. Vient tout d'abord l'affirmation que la science soviétique est absolument originale, parce que seule elle établit la liaison entre le savant et les masses, entre la théorie et la pratique :

« La science soviétique révolutionnaire est créée en parfait accord par les hommes de science et les larges masses. Chaque découverte accroît et enrichit la connaissance théorique. Les découvertes scientifiques et les inventions techniques font route ensemble.

« L'expérience a suggéré par exemple des formes de collaboration créatrice entre les hommes de science et les praticiens de la production, comme le conseil technique formé à l'usine Rostselimas par des savants et le personnel de l'usine. Dans plusieurs autres entreprises de Moscou et Léninegrad on crée aussi des brigades formées d'ingénieurs techniciens, et stakhanovistes. Ces brigades représentent une nouvelle forme de compétition socialiste, qui marque un pas important sur la voie de la suppression du contraste entre le travail intellectuel et le travail manuel. »

Le rôle de Staline est naturellement mis en valeur. Staline n'est pas seulement présenté comme susceptible de donner des conseils aux savants, mais bien comme un savant véritable :

« L'Académie des Sciences de Moscou a interprété les dernières œuvres du camarade Staline non comme des indications qui se réfèrent seulement aux problèmes de linguistiques, ou d'histoire, mais beaucoup plus comme des directives qui s'appliquent aussi bien aux sciences sociales qu'aux sciences de la matière. Les œuvres du génial professeur et dirigeant I.V. Staline donnent des réponses aux plus importantes questions du développement de la culture socialiste. »

Enfin les perspectives de cette science sont liées au développement du bien-être social et de la paix.

« En U.R.S.S., les savants, les littérateurs, les compositeurs, les peintres luttent sans répit contre les fauteurs de guerre.

« Notre science a la perspective de s'élever, parce qu'elle reçoit l'aide directe de l'U.R.S.S. au service de la paix et de la construction du socialisme. Les hommes de science progressistes sont convaincus que l'héritage de Descartes, Diderot, Darwin n'a rien à faire dans les mains de la bourgeoisie. »

(Contemporanul, 15-12-1950).

LA VIE EN U.R.S.S.

Économie politique sur commande et sur mesure

Nos lecteurs connaissent (B.E.I.P.I., n° 34) les attaques dont deux économistes soviétiques, Mendelsohn et Figournov, étaient l'objet de la part de la *Pravda* du 29 septembre 1950. Après un long silence, la *Pravda* du 10 décembre rend compte d'une assemblée du Conseil scientifique de l'Institut économique de l'Académie des Sciences de l'U.R.S.S. qui, pendant trois jours, a jugé et condamné les deux auteurs. Mis directement en cause par la *Pravda* du 29 septembre, l'Institut économique ne pouvait, évidemment, pas ne pas obtempérer, et a blâmé les thèses incriminées.

Les deux économistes conduits sur la Roche Tarpéienne ne nous intéressent que fort peu. Mais les idées pour lesquelles ils furent condamnés, méritent d'être signalées. Les vingt orateurs qui les accablèrent firent valoir les griefs les plus divers, dont voici les principaux, d'après la *Pravda* du 10 décembre :

Les travaux de MM. Mendelsohn et Figournov « témoignent de la vitalité des survivances (c'est nous qui soulignons) de la méthode bourgeoise-objective, technico-économique dans l'analyse de l'économie capitaliste ».

« Le principal défaut du livre (de Mendelsohn), ainsi que le faisaient observer tous les orateurs, réside en ce que l'auteur, dans l'analyse des crises du XIX^e siècle, s'est écarté de la méthodologie marxiste-léniniste et des enseignements léninistaliniens sur l'impérialisme et sur la crise générale du capitalisme... Il a développé l'histoire des crises en décrivant principalement les phases de l'essor, il a envisagé les crises en faisant abstraction des contradictions fondamentales du capitalisme, il n'a pas montré la déchéance fatale du système capitaliste. Le livre ne met pas en relief la paupérisation progressive des travailleurs sous le capitalisme, ni la lutte du prolétariat pour renverser le capitalisme, ni la fatalité de l'issue révolutionnaire aux crises. »

Voici, par contre, ce que « doit » faire un savant soviétique : « Il doit avant tout mettre à nu les contradictions du capitalisme, expliquer l'exploitation impitoyable des masses laborieuses, le gonflement du mouvement révolutionnaire, le développement de la lutte nationale émancipatrice et de la lutte pour la paix. » M. Mendelsohn, au contraire, a « enjolivé la situation de la classe ouvrière dans le capitalisme ».

Tout travail relatif à l'économie des pays capitalistes « doit être un acte d'accusation contre le capitalisme » :

« Il est nécessaire de montrer, tout particulièrement, comment les impérialistes américains et anglais, en fomentant une nouvelle guerre mondiale, mènent une offensive inouïe contre le niveau d'existence des travailleurs. »

Un orateur a reproché au second accusé, Figournov, d'avoir « essayé de présenter l'Etat bourgeois actuel comme étant, dans une certaine mesure, capable de jouer un rôle progressif », alors que « l'une des tâches essentielles des économistes soviétiques est de montrer le rôle réactionnaire de l'Etat bourgeois présent. » M. Mendelsohn a, en outre, « tenté par tous les moyens de minimiser le rôle de la Russie dans le développement économique du monde ».

Aussi les ouvrages de MM. Mendelsohn et Figournov sont-ils jugés « nuisibles ». Malgré cela, les deux inculpés n'ont pas voulu se prosterner entièrement :

« Les interventions de L. Mendelsohn et de Figournov, écrit la *Pravda*, ont été totalement insatisfaisantes. Au lieu de reconnaître honnêtement leurs erreurs, ils se sont efforcés de les camoufler. »

La résolution, votée évidemment à l'unanimité, déclare qu'il faut en finir avec « l'objectivisme bourgeois et avec les révérences devant la xénophilie bourgeoise ».

De tout cela, il convient de retenir :

1° que dorénavant même la description pure et simple des événements économiques du XIX^e siècle doit obéir jusque dans les détails aux directives politiques actuelles du Kremlin ; qu'un savant russe n'a plus le droit de parler des crises au XIX^e siècle sans accabler l'impérialisme américain — alors inexistant ! — et sans mentionner l'appel de Stockholm ;

2° qu'il est interdit, en U.R.S.S., d'écrire que la situation des travailleurs, en régime capitaliste est tant soit peu supportable ;

3° qu'il faut à tout prix montrer, si contraire que ce soit à la vérité historique, que la Russie a joué un rôle important dans le développement de l'économie mondiale ;

4° que les thèses incriminées se rapprochent sur bien des points de celles défendues voici quelques années par le professeur Varga. Mais la *Pravda* ne le mentionne pas — le ménagerait-on ? Et on est toujours sans nouvelles de son antagoniste Vozniessensky.

La crise des cadres

Nous nous sentons presque obligés d'ouvrir sous ce titre une rubrique permanente, tant les récriminations de la presse soviétique contre l'insuffisance des cadres persistent et se multiplient.

La *Pravda* du 7 décembre éprouve, une fois de plus, le besoin de dénoncer l'attitude des cadres du Parti qui, tendant à accomplir les tâches

des organismes économiques et administratifs, négligent les attributions qui leur sont propres et s'occupent de moins en moins des organisations de base qu'ils devraient animer pour influencer par leur intermédiaire, les masses dans le sens du dévouement absolu au régime. On a l'impression d'une distension des liens entre les cadres et les organisations locales d'une part,

entre ces dernières et les masses inorganisées d'autre part. En même temps, la tendance de l'appareil du Parti à se substituer aux organismes administratifs et économiques suscite des frictions entre les appareils.

Il en résulte que le chevauchement des ordres et l'intrusion des cadres du Parti dans l'administration retarde le développement économique, ce qui semble particulièrement sensible dans l'agriculture.

Soulignant l'importance des sections du Parti dans les villages, la *Pravda* écrit :

« Les Comités d'arrondissement négligent ce fait que ces organisations représentent à présent une grande force ; en s'appuyant sur elle, ils pourront sensiblement améliorer le travail politique au village. »

Dans bien des cas, on a en effet constaté :

« que le Comité d'arrondissement est coupé des sections du Parti dans les kolkhozes, ne s'occupe pas de leur activité et ne les aide pas. Les secrétaires et d'autres collaborateurs du Comité d'arrondissement qui se rendent dans les villages, ne prennent contact qu'avec les présidents des kolkhozes. Beaucoup de sections du Parti dans les kolkhozes, étant insuffisamment dirigées, travaillent faiblement. »

On saisit ici sur le vif le mal que dénonce la *Pravda*. Comme ce sont les sections de base qui doivent entretenir le « feu sacré » et pousser les inorganisés et les « sans-parti » à augmenter leur rendement, le contact du secrétaire avec le seul président du kolkhoze ne suffit pas. Aussi la *Pravda* souligne-t-elle :

« Le devoir des organes du Parti est de diriger quotidiennement l'activité des organisations de base dans les entreprises et les kolkhozes, et de stimuler leur initiative et leur ardeur dans l'application des décisions du Parti et du gouvernement. »

La *Pravda* du 13 décembre met en relief la faiblesse morale des cadres, aussi bien de ceux du Parti que de ceux de l'Administration, ce qui se répercute défavorablement sur la production. Pour obtenir des décorations et autres distinctions, certains directeurs forcent la production d'objets faciles à fabriquer en négligeant celle des produits dont la confection risquerait de compromettre l'exécution du plan — l'assortiment en souffre et les consommateurs ne trouvent pas ce dont ils ont besoin, mais en quantité la tâche imposée est atteinte, voire « dépassée ». Cela arrive surtout dans « des entreprises jouissant de la protection de certains ministères et de certaines administrations centrales ». On voit une fois de plus ce que valent les pourcentages de « victoire » dont l'*Humanité* fait si complaisamment état. Ailleurs, les dirigeants d'un groupe de kolkhozes avaient crié victoire et obtenu des distinctions par suite d'un accroissement extraordinaire du rendement. Par la suite, on s'aperçut qu'ils s'étaient bien gardé de mentionner qu'ils avaient reçu trente tracteurs ; or, « le rendement par tracteur, loin de s'améliorer, avait baissé ».

Et voici le résultat :

« Quand la conduite (du chef) s'écarte des normes de la morale communiste, le chef perd l'estime des autres ainsi que sa force d'action sur les masses. Les cas d'infraction à la discipline du Parti et de l'Etat... se traduisent par l'utilisation de la position hiérarchique à des fins personnelles. Certains permanents du Parti et certains fonctionnaires des Soviets tombent sous la dépendance des dirigeants économiques en acceptant de ces derniers de soi-disant échantillons de la production, et simplement des cadeaux. De là, il n'y a pas loin à la perte des principes, au népotisme et au favoritisme. »

Le mal doit être bien grave pour que la presse soit autorisée à en parler...

L'obligatoire chauvinisme russe

Sous le titre : « La grande amitié des peuples », les *Izvestia* du 14 décembre publient un long article de deux colonnes qui permet de se faire, une fois de plus, une idée de la « stalinienne amitié des peuples ». Cet article, écrit par un Azerbaïdjanien, commente la « décennie de la littérature azerbaïdjanienne », qui venait de se terminer à Moscou. Nous y glanons les passages que voici :

« S'inspirant sans déviation, dans leur travail, des ordonnances du Comité Central du Parti bolchevik relatives aux questions idéologiques, suivant les grandes traditions de la culture russe pionnière, s'instruisant auprès des écrivains soviétiques russes, les écrivains de l'Azerbaïdjan

ont réalisé d'incontestables succès... En même temps nos amis moscovites ont souligné fort justement nombre d'insuffisances dans la production des écrivains azerbaïdjanien... Notre décennie a confirmé une fois de plus que la grande Moscou est l'appréciatrice la plus exigeante, la plus sévère, la plus implacable. Ce qui plaît à Moscou, plaît à toutes les nations, au monde entier. Ce que dit Moscou, — c'est toujours la vérité, et cette vérité sert le développement et le progrès ultérieurs (c'est nous qui soulignons). »

Les Azerbaïdjanien ne sont pas les seuls à devoir s'humilier. Dans la *Litératournaïa Gazeta* du 21 décembre, c'est le tour des Bouriates-Mongols. Un nommé Ziélinisky qui — comme son nom l'indique — n'est ni Bouriate ni Mongol, y donne des leçons de stalinienne amitié à ces allogènes d'Extrême-Orient. Il exalte entre autres les tendances nouvelles de la poésie de ce peuple et s'extasie devant un poème qui présente « une jeune fille bouriate désireuse d'aller à Moscou pour s'instruire en causant avec Pouchkine. » Cependant, l'auteur de l'article trouve que « quelques poètes utilisent mécaniquement des formes vieilles », ce qui lui permet de donner cet avertissement que les poètes visés s'empresseront sans doute de comprendre :

Erratum

Une erreur s'est glissée dans l'article sur la situation dans les Etats baltes, publié dans notre dernier numéro. Elle nous est signalée par notre correspondant de Stockholm. Le Président Kirchensteins, en Lettonie, n'a pas encore été liquidé, comme toutes les agences l'ont annoncé. La radio de Riga parlait de lui récemment encore.

« *Les nationalistes bourgeois, contre lesquels s'est débattue et développée la littérature bourriate-mongole, ont essayé de cultiver ce qu'il y a d'arrière dans la création nationale du passé.* »

En d'autres termes : tout ce qui se rattache à la civilisation nationale de ce peuple, tout ce qui n'est pas d'inspiration russe, est d'ores et déjà condamné comme relevant du « nationalisme bourgeois »... dans un peuple dont toute la struc-

ture sociale n'a jamais connu, jusqu'à présent, de bourgeoisie moderne.

Puisqu'il est question de « nationalisme bourgeois », mentionnons en passant que la *Litéra-tournaïa Gazeta* du 19 décembre, en parlant d'un livre sur Goethe, récemment paru, dénonce Goethe comme nationaliste allemand en expliquant que *c'est pour cela* qu'il était *cosmopolite*... Comprenne qui pourra.

Les intellectuels français qui souhaitent la venue des Russes auront du pain sur la planche...

EN EXTRÊME-ORIENT

L'éducation communiste en Chine

Le gouvernement chinois a procédé à la révision des manuels destinés aux élèves des écoles supérieures, c'est-à-dire à des jeunes gens qui sont en âge d'être mobilisés. Cette révision s'exécute dans le sens d'une idolâtrie pour Mao et Staline, et dans la haine des impérialistes américains.

Voici, par exemple un livre de morceaux choisis publié sous le contrôle du gouvernement. Il s'agit d'un livre standard utilisé pour la première classe de littérature chinoise dans les écoles supérieures, et publié cette année par la firme « Sin Hiwa », maison d'édition officielle. Ce livre est une compilation d'auteurs chinois et russes. En fait, sous prétexte de littérature, il est surtout question d'éducation politique. On y trouve entre autres :

1°) *Des attaques violentes contre les impérialistes.* La finance américaine y est dépeinte comme une clique aux abois. Les Chinois qui ont placé leur confiance dans l'Amérique sont traités de « chiens courants ».

« *Entre les impérialistes, leurs chiens courants et nous, il y a un fossé ; tout ce qui est dans notre intérêt est à leur dommage. Aussi leurs ennemis doivent être nos amis. Ils haïssent l'Union Soviétique. Aussi ne peuvent-ils que préparer la guerre.* »

2°) *Les auteurs étrangers.* On peut les diviser en deux groupes :

Les écrivains d'Europe orientale qui sont particulièrement recommandés. C'est ainsi que parmi les citations « littéraires » on trouve un discours de Staline à un groupe d'éducateurs reçus en audience au Kremlin. Les autres spécimens de la littérature mondiale consistent dans un extrait d'une biographie de Gorki et dans une réfutation d'un article « politiquement erroné » dû à la plume d'Ilya Ehrenbourg.

Le deuxième groupe comprend les étrangers non russes ou qui n'appartiennent pas aux pays satellites de la Russie. Deux leçons seulement leur sont consacrées. On y trouve un texte d'un docteur canadien qui fit campagne avec les com-

munistes chinois à propos de l'inauguration de l'hôpital de la Paix International. Les principaux auteurs de la littérature occidentale sont tout simplement passés sous silence.

3°) *Les écrivains classiques chinois*, sont soigneusement filtrés et l'on ne cite que les passages considérés comme politiquement acceptables.

Ce livre apparemment consacré à la littérature chinoise obéit aux consignes du P. C. sur l'art qui doit être subordonné à la politique et employé comme une arme de propagande. La terminologie est à elle seule révélatrice. Chu-En-Lai, par exemple, ministre des Affaires Etrangères de la Chine rouge, dans le discours d'ouverture de la conférence Pan-chinoise des écrivains et des artistes parle de « notre nouvelle et forte armée littéraire. »

L'idolâtrie envers Mao-Tsé-Tung et le culte de la haine se retrouvent tout au long de ce livre de morceaux choisis. Voici par exemple des citations d'un long poème, où il est question d'un paysan exploité, enfin libéré de ses chaînes :

« *Nous ne remercions pas le ciel ou la terre :
« Nous remercions le Président Mao-Tsé-Tung.
« Que je puisse parler au Président Mao ;
« Que je puisse lui dire ce que j'ai souffert.
« Le Président Mao pense aux pauvres.
« Sans lui, le pauvre ne pourrait pas vivre. »*

Voici un autre extrait du poème :

« *La foudre tombe, et le Parti communiste vient.
« Lao-Shih et son père (les propriétaires) sont
[abattus.
« J'arrive pour me plaindre ; j'arrive pour
[accuser.
« — Vous m'avez battu et chassé.
« — Je vous détesterais encore même si je man-
[geais votre chair. »*

D'autres textes comparent le sort de l'ouvrier américain et russe :

« *La Russie soviétique se reconstruit et est opprimée par les impérialistes à l'extérieur. Certainement il y a des marchandises qui manquent. Mais nous avons entendu parler des sans-travail dans les autres pays qui marchent vers la mort par la faim.*

« *Oui, les impérialistes et leurs chiens courants disent encore que les conditions de vie sont mauvaises en Russie. Ils parlent comme si la Russie des Soviets pouvait d'un trait de plume se changer en paradis où tout le monde serait immédiatement heureux. »*

Nous rappelons à nos membres en retard dans le paiement de leur cotisation qu'elle est fixée à 1.500 francs (6 mois), 3.000 francs (12 mois). Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris 7241-06, ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

LE COMMUNISME DANS LES PAYS COLONIAUX

L'U.R.S.S. et les peuples de couleur

N'ayant pas l'espoir d'élargir facilement son empire colonial en Europe, pour le moment, l'U.R.S.S. a tourné une attention très sérieuse vers les peuples de couleur. La conquête de l'Ouest à l'aide de l'Est, n'est pas une notion nouvelle pour les Soviétiques. Lénine a dit, en son temps, que le chemin vers Paris passe par Pékin et Staline, dans ses « *Problèmes du léninisme* » (11^e édition russe, Moscou, 1947, p. 47) dit que « le chemin de la victoire de la révolution en Occident passe par l'alliance révolutionnaire avec le mouvement de libération des colonies et des pays soumis, contre l'impérialisme ». Les mouvements que l'on doit aider dans les colonies, cependant, ne sont pas tous des mouvements de libération ; mais il suffit qu'ils « soient dirigés contre l'impérialisme » ; qu'ils soient révolutionnaires en eux-mêmes ou qu'ils ne le soient pas, Staline ne fait pas la fine bouche en cette matière :

« Le caractère révolutionnaire d'un mouvement national sous l'oppression impérialiste n'est pas déterminé par l'existence inconditionnelle d'éléments prolétariens dans le mouvement... La lutte de l'émir Afghane pour l'indépendance de l'Afghanistan est objectivement une lutte révolutionnaire, en dépit des conceptions monarchistes de l'émir et de ses alliés, car elle affaiblit, décompose, mine l'impérialisme... Pour la même raison, la lutte des hommes d'affaires et des intellectuels bourgeois égyptiens est objectivement une lutte révolutionnaire, en dépit de l'origine bourgeoise et de l'état bourgeois des chefs du mouvement national égyptien... »

En d'autres termes, tout ce qui peut convenir aux intérêts de l'U.R.S.S. doit être soutenu, si contraire à l'idéologie communiste que cela puisse apparaître. Staline ayant ainsi parlé, ses subordonnés ont commenté. Dans ces dernières deux années, les « publications scientifiques » ont accordé une large place aux questions coloniales. Il faut voir, par exemple, le périodique *Sovietskaïa Etnografia* (Etnographie soviétique), publié par l'Académie des sciences de l'U.R.S.S. Un article du Professeur I. I. Potekhin dans cette revue (n° 1, 1950), montre quelle est l'attitude des Soviétiques vis-à-vis des aspirations nationales des peuples de couleur et démontre avec toute la clarté désirable que le but de l'U.R.S.S. n'est pas d'aider ces peuples dans leur lutte pour l'indépendance et la souveraineté, mais de les utiliser comme instruments de domination mondiale.

Le Professeur Potekhin écrit :

« Si autrefois le problème national était une affaire intérieure, il est maintenant devenu une affaire internationale, mondiale ; le problème national est devenu une partie du problème général de la révolution prolétarienne et de la dictature du prolétariat » (p. 24).

« La théorie stalinienne des révolutions coloniales procède du concept que la solution des problèmes coloniaux, la libération des peuples opprimés de l'esclavage colonial est impossible

sans une révolution prolétarienne et la subversion de l'impérialisme » (p. 24).

L'auteur cite Staline au 10^e Congrès du P. C. russe en 1921 :

« L'histoire montre que le seul chemin pour détruire l'inégalité nationale, le seul moyen d'établir un régime de coopération fraternelle entre les masses exténuées des nations opprimées et des nations non opprimées est la liquidation du capitalisme et l'établissement du système sovié-

Le professeur ne laisse planer aucun doute sur le fait que l'U.R.S.S. ne s'intéresse pas à la libération de n'importe quelle nation opprimée. Si une nation libérée choisit un système de gouvernement autre que le soviétique, ce système doit être détruit. En d'autres termes, aussi longtemps que l'émir Afghane et les hommes d'affaires égyptiens, auquel faisait allusion Staline, lutteront contre les colonisateurs occidentaux, ils devront être aidés ; aussitôt qu'ils auront éliminé l'Occident leur propre tour d'être rejetés viendra. Le Professeur Potekhin dit :

« L'expérience de la Révolution chinoise a montré qu'un front largement national n'est possible que dans sa première phase quand la révolution est principalement dirigée contre l'impérialisme étranger. La grande bourgeoisie nationale s'allia à l'impérialisme étranger aussitôt que le mouvement des ouvriers et des paysans se développa et que la révolution prit le caractère d'une révolution agraire. Non seulement la bourgeoisie chinoise, mais aussi la grande bourgeoisie de l'Inde, de l'Indonésie, des Philippines, de l'Égypte et d'un grand nombre d'autres colonies et de pays soumis, ont déjà trahi les intérêts nationaux de leurs pays et sont passés du côté de l'impérialisme » (p. 27).

Le plus brutal chauvinisme est à présent de règle en Union Soviétique. La « supériorité » du peuple russe est clamée à grand fracas chez les satellites. Des crimes effrayants y déciment les minorités nationales. Malgré cela le savant déjà cité considère que l'Union Soviétique est la seule puissance à laquelle les peuples luttant pour leur indépendance nationale, puissent avoir recours, car, dit-il, « dans notre pays soviétique multi-national, chaque nation, grande ou petite, se sent elle-même dans sa propre maison » (Potekhin, *ib.* p. 25).

De tels articles, dans des publications scientifiques font sourire les lecteurs occidentaux. Mais le fait qu'une si grande place soit accordée à la politique coloniale dans la science soviétique, n'est pas matière à rire. Le Kremlin montre l'importance qu'il attache au problème en prenant la peine de doter d'une base « scientifique » ses actions — présentes et à venir — dans ce domaine.

(1) Textes cités dans les *Newsletter from behind the iron curtain* de Stockholm, 5-12-50.